

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

**Modos de relação com a cultura:
Um estudo a partir da construção e análise de retratos individuais**

Mes. Tayane Bragança (UEMG)
Dr. José Márcio Barros (UEMG/PUC-MINAS)

RESUMO

Este trabalho investiga como as pessoas constroem suas práticas culturais, levando em consideração os contextos, as motivações e as relações que cada um deles estabelece com suas práticas e hábitos. O objetivo da pesquisa que originou essa comunicação foi o de analisar os modos de relação com a cultura operados por indivíduos residentes em Minas Gerais e na Bahia, a partir da realização de entrevistas semiestruturadas que deram origem a “retratos individuais”. Os retratos são textos que descrevem e anunciam as práticas, hábitos e vivências dos participantes. Os dados coletados nas entrevistas e observados durante a elaboração destes retratos foram analisados à luz de referências teóricas de diversos campos de conhecimento, especialmente da sociologia da cultura e da cultura dos indivíduos, com o objetivo de instaurar um diálogo interdisciplinar que permita estudos de públicos de cultura a partir de diferentes perspectivas.

Palavras-chave: Hábitos culturais; comportamento cultural; estudos de público; cultura dos indivíduos; retratos.

ABSTRACT

This workpaper investigates how people build their cultural practices, considering the contexts, motivations, and relationships each one establishes with their practices and habits. The aim of the research that led to this communication was to analyze the ways of relating to culture practiced by individuals in Minas Gerais and Bahia, based on semi-structured interviews that resulted in “individual portraits.” These portraits are texts that describe the practices, habits, and experiences of the participants. The data collected in the interviews and observed during the preparation of these portraits were analyzed considering theoretical references from various fields of knowledge, especially from the sociology of culture and culture, of individuals, with the aim of establishing an expanded, interdisciplinary dialogue that allows the study of cultural audiences from different perspectives.

Keywords: Cultural habits; Cultural behavior; Audience studies; Portraits.

INTRODUÇÃO

Os públicos de cultura têm despertado interesse de diversos campos do conhecimento. Comportamentos e práticas culturais, gastos e investimentos em cultura, hábitos de consumo e uso do tempo livre são exemplos de objetos de pesquisas realizadas nas últimas décadas no

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Brasil e no mundo. É no universo museal que os estudos de público vêm sendo implementados de modo mais sistematizado e institucionalizado, com grande destaque para as pesquisas sobre a quantidade e o perfil dos visitantes. Duas particularidades, no entanto, merecem atenção: Em primeiro lugar, devido às características específicas dos modos de participação e relação dos públicos com os museus, não é possível uma generalização dos conceitos, dados ou resultados destes estudos para públicos de cultura no geral. O próprio termo “visitante”, utilizado como sinônimo de públicos nesses espaços, é limitado se levarmos em consideração outras formas de fruir ou consumir cultura, como em práticas que podem ser realizadas em casa através de computadores, celulares e aparelhos de TV. Além disso, as pesquisas quantitativas são importantes para o mapeamento e reconhecimento de dados estatísticos, mas ainda podem incidir em generalizações e homogeneizações, uma vez que não dizem muito sobre as condições em que os indivíduos realizam as práticas, assim como as relações e as modalidades de engajamento destes com tais práticas (Lahire, 2006, p. 26).

Nesse sentido, é necessário formular uma proposta que permita falar de públicos a partir de uma perspectiva que não seja reducionista ou homogeneizante e que leve em consideração esses diversos aspectos. Para tanto, é possível partir da concepção do professor e pesquisador José Márcio Barros, para quem falar de públicos é uma questão de “percepção e compreensão qualitativa dos inúmeros processos configurados e instituídos socialmente, que induzem ou reprimem o surgimento de um comportamento instituinte no sujeito” (2013, p. 2). Pode-se considerar, então, duas questões importantes no estudo dos públicos, quais sejam: a necessidade de realizar pesquisas de abordagem qualitativa que permitam conhecer os inúmeros processos que influenciam nos comportamentos; e a possibilidade de a pesquisa centrar-se no sujeito – aqui chamado de “indivíduo”, a fim de manter uma coerência com a terminologia usada no campo da “cultura dos indivíduos”, desenhado pelo sociólogo francês Bernard Lahire.

Diante da necessidade de conhecimento sobre os públicos de cultura a partir dos seus modos de relação, suas práticas e gostos, e da importância de fazê-lo a partir de uma abordagem individual, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: de que maneira os indivíduos se relacionam com a cultura e com as suas práticas? O objeto de estudo se constituiu, portanto, dos

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

modos de relação dos indivíduos com a cultura. O objetivo geral foi analisar os modos de relação com a cultura operados pelos indivíduos retratados, considerando frequências, contextos de realização e demais elementos que constituem essa relação. Para tanto, pretendeu-se: a) aprofundar o conhecimento sobre questões da vida e da socialização do grupo de indivíduos, buscando identificar fatores que impactam no comportamento cultural, bem como perceber gostos e preferências; b) identificar os hábitos culturais exercidos pelo grupo de indivíduos em estudo, através da análise das atividades culturais mais ou menos frequentemente praticadas por eles; c) investigar os contextos de realização das práticas culturais do grupo, explorando os locais, situações e ocasiões em que os indivíduos participam de atividades culturais, seja de forma presencial ou mediada por ferramentas digitais; e d) examinar os elementos que impactam nos hábitos e práticas culturais, como experiências diversas, mudanças importantes de condições de vida, relações sociais, profissionais e afetivas, entre outros.

A pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais – PPGArtes/UEMG, culminando na dissertação intitulada “Modos de relação com a cultura: um estudo a partir da construção e análise de retratos individuais”, a qual serviu como referência para a comunicação aqui apresentada.

METODOLOGIA

A metodologia se baseou na elaboração de “retratos individuais” dos participantes. Tal ferramenta foi proposta pelos sociólogos Sara Lawrence-Lightfoot e Bernard Lahire, como forma de permitir a realização de pesquisas qualitativas de escala individual.

A socióloga norte-americana Sara Lawrence-Lightfoot propôs a utilização de “retratos” (*portraits*) como método de investigação experimental na pesquisa “*The good highschools: portraits of character and culture*”, realizada em 1983. Em 1997, Sara Lawrence-Lightfoot e Jessica Hoffman Davis publicaram o livro “*The art and science of portraits*”, que delinea os processos e características do método, de modo a permitir que seja aplicado em pesquisas qualitativas, especialmente no campo das ciências sociais. Para as autoras, o retrato borra os

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

limites da estética e do empirismo, propondo-se a capturar a complexidade, a dinâmica e a sutileza da experiência humana (Lawrence-Lightfoot; Davis, 1997, p. 15).

Já Bernard Lahire apresentou a ferramenta de construção dos retratos no livro “Retratos sociológicos: Disposições e variações individuais” (2002) e a utilizou novamente na pesquisa que culmina na publicação do livro “A Cultura dos Indivíduos” (2006). O autor acredita que os retratos são “o único meio de exemplificar as modificações de práticas e de preferências culturais em função dos campos, dos subcampos, de contextos ou de circunstâncias da prática” (2006, p. 26) e afirma que a principal vantagem para a utilização do dispositivo é o fato de que “eles puxam vários fios ao mesmo tempo para chegar a uma trama com motivos singulares, e também situam as práticas e as preferências em redes complexas de limitações cruzadas a que os indivíduos estão presos” (*ibidem*).

Para a elaboração dos retratos, foram escolhidas quatro pessoas de diferentes perfis, com o intuito de obter a maior diversificação possível, a partir de questões como gênero, raça, idade, território, formação acadêmica e renda. Diante da impossibilidade de realizar a pesquisa com uma grande quantidade de pessoas, a noção de interseccionalidade foi acionada para permitir observar cruzamentos entre vários aspectos na vida de cada indivíduo, uma vez que a “interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária – entre outras – são inter-relacionadas e moldam-se mutuamente” (Collins; Bilge, 2021, p. 16-17).

A proposta de Bernard Lahire para a elaboração dos retratos propõe que sejam selecionadas pessoas com as quais se encontra ocasionalmente/ socialmente, de modo a haver um mínimo de confiança e não haver constrangimento mútuo a partir das “confidências” feitas ao pesquisador após o término da pesquisa (2006, p. 33). Assim, as quatro pessoas entrevistadas integram os percursos territoriais e interativos da pesquisadora e atendem aos diversos pontos elencados. São elas: 1) Carolina, uma mulher cis, parda, de 32 anos, residente em Salvador – BA; 2) Felipe, um homem trans, branco, de 33 anos, residente em Araçuaí – MG; 3) João¹, um

¹ Nome fictício a pedido do entrevistado.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

homem cis, branco, de 65 anos, residente em Belo Horizonte – MG; e 4) Shirlei, uma mulher cis, preta, de 53 anos, residente também em Belo Horizonte – MG.

O roteiro de entrevista foi dividido em três partes: a parte 1 referiu-se à história de vida e abarca questões sobre infância e juventude, família e relações sociais, formação escolar e trabalho, além de delinear seu perfil socioeconômico. A segunda parte abordou os hábitos e práticas dos entrevistados, questionando sobre o tipo de atividades que costumam realizar em seus mais variados contextos. Por fim, a terceira parte retoma as práticas mencionadas ao longo das primeiras etapas e as aprofunda, buscando conhecer as relações que as pessoas estabelecem com tais práticas, em que frequências e contextos elas acontecem e quais elementos as influenciam.

Após a realização das entrevistas, os retratos individuais foram elaborados com base nas propostas de Bernard Lahire e Sara Lawrence-Lightfoot. Em seguida, os dados coletados foram analisados à luz de referências teóricas de diversos campos de conhecimento, especialmente da sociologia da cultura e da cultura dos indivíduos, a partir de questões apresentadas pelos entrevistados em suas falas.

RETRATADOS E SUAS PRÁTICAS

Carolina é uma mulher cis, parda, de 32 anos. Formada em Engenharia Química, a primeira entrevistada trabalha como mestre cervejeira e sommelier em cerveja. Reside em Salvador – BA com o marido e a filha de um ano, mas já morou em Blumenau – SC e no Rio de Janeiro – RJ, além das estadias na Coreia e na Arábia Saudita. Carolina mencionou práticas que envolvem ver séries e filmes, fazer atividade física, andar de bicicleta, ir ao cinema, assistir a jogos de futebol, ouvir música em casa e no carro, assistir a shows virtual ou presencialmente, escutar podcasts, ir à praia, a museus, botecos, bares, restaurantes, praças e parques, fazer piqueniques, visitar terreiro de candomblé e frequentar casas de umbanda, levar a filha a eventos e passeios, receber amigos em casa, viajar, ler e cozinhar. Atualmente, realiza mais práticas domiciliares, mas sua preferência é por práticas externas, especialmente “ver filme no cinema,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

varar a noite em boteco e sair no Carnaval”. Ela realiza suas atividades sozinha ou na companhia do marido, da filha, da família e/ou de amigos. As práticas de Carolina são diversas e flutuantes, oscilando a partir de diversos estímulos e fatores e são formas de conexão e afeto com a sua comunidade. Representam, também, a possibilidade de fazer algo diferente, divertir-se, relaxar ou adquirir conhecimento.

Felipe é um homem trans, branco, de 33 anos, graduado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Gestão de Tecnologia da Informação. Atualmente mora com a sua mãe no centro de Araçuaí, e já residiu em Teófilo Otoni e Belo Horizonte, todas cidades em Minas Gerais. As práticas de Felipe incluem viajar e planejar viagens, ver séries e filmes, fazer atividade física, ir ao teatro, cinema e exposições, frequentar festas e boates LGBT, ouvir música em casa, na academia e no carro, assistir a shows e festivais, frequentar bares e restaurantes, receber amigos em casa, cozinhar, jogar videogame e ler. Envolvendo lazer, curiosidade, conexão com a família e amigos, divertimento e relaxamento, suas práticas são realizadas na companhia da mãe, da namorada, dos amigos e/ou sozinho. Fica evidente a interferência de diversos fatores condicionantes, desde a disponibilidade de programações à disponibilidade financeira, atravessada também por conciliação de seus interesses e os de outras pessoas, questões de saúde e de identidade de gênero. Suas vivências entre a capital e as cidades no interior do estado de Minas Gerais marcam as principais oscilações na recorrência das suas práticas.

João é um homem cis, branco, de 65 anos, que mora sozinho em Belo Horizonte – MG. É divorciado e pai de três filhos adultos. Exerce a profissão de Analista de Sistemas e possui doutorado em Ciência da Informação. João citou a prática das seguintes atividades: frequentar concertos de coros e orquestras, óperas, shows e barzinhos de música ao vivo, assistir a apresentações de dança, ler, escutar música em casa, ir a clubes, cinemas e bibliotecas, assistir performances de cantoras nacionais e estrangeiras, ir a espaços culturais, museus e exposições, assistir a concertos pela internet e viajar. Ele realiza muitas das suas práticas sozinho, mas também conta com a companhia dos filhos e/ou dos amigos, e tais práticas são motivadas pelo desejo de apreciação e fruição, curiosidade, relaxamento, socialização e aquisição de

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

conhecimento. A principal característica de João é ser público cativo e amador da música de concerto, com grande envolvimento afetivo com as suas práticas. Ainda assim, elas sofrem flutuações e oscilações marcadas pelas suas preferências sobre o que e como gosta de realizá-las.

Por fim, Shirlei é uma mulher cis, preta, de 53 anos, divorciada e mãe de dois filhos adultos, que moram com ela em Belo Horizonte – MG. Tem primeiro grau completo e trabalha como empregada doméstica. Shirlei apresentou práticas que envolvem ir a botecos e bares, visitar a família (especialmente a mãe), assistir desenhos e filmes, ir ao cinema, ir ao zoológico, ler, viajar, usar o celular para conversar com amigos e ouvir a rádio Liberdade. Realiza boa parte das suas práticas sozinha, especialmente as domiciliares, mas também é acompanhada pelos filhos e/ou por amigos, a depender do tipo de programação. A rádio, para Shirlei, cumpre um papel de mediação de mundo. Entrega a ela uma curadoria de canções e de artistas, assim como de histórias e “causos” a acompanhar. Permite conexão direta com os apresentadores e com outros amigos ouvintes, através da troca de mensagens, e uma conexão indireta mesmo com os ouvintes com quem não tem contato. As práticas de Shirlei se pautam, principalmente, pela relação afetiva que possui com a emissora de rádio e pelo desejo de conexão e diálogo com outras pessoas, seja através das conversas nos botecos, seja através da troca de fotos e mensagens em redes sociais e aplicativos de comunicação. Suas práticas são, também, atravessadas por oportunidades de acesso que passam por questões financeiras e de tempo e, ainda, da baixa curiosidade por conhecer e frequentar atividades com as quais não se identifique.

ANÁLISE DOS RETRATOS

A análise dos retratos demonstrou que as práticas dos indivíduos variam a partir de diversos fatores objetivos e subjetivos que perpassam por questões financeiras, de socialização, afeto, desejo, curiosidade, facilidade ou dificuldade de acesso, disposições e apetências/apetites pessoais. As práticas realizadas — ou não realizadas — são resultantes de uma imbricada trama de motivações, escolhas e limitações. Estes elementos moldam a forma como os indivíduos se relacionam com a cultura, resultando em um amplo espectro de modos de engajamento, desde

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

uma alta dedicação e apego até uma participação mais esporádica e circunstancial. Tais resultados dialogam com os achados de Lahire nas pesquisas desenvolvidas no âmbito da “cultura dos indivíduos”. O autor elenca razões que podem motivar a realização das práticas, para além do gosto ou paixão:

a prática por obrigação escolar, por imposição profissional ou por imposição situacional excepcional, a prática habitual sem um gosto particular, o acompanhamento mais ou menos feliz de outros (filhos, cônjuge, amigos), a prática por cortesia ou gentileza (para dar prazer ou não magoar pessoas de quem se gosta), o desejo de relaxamento ou de desopilação pessoal pelo consumo de bens culturais, ou a prática de atividades culturais que não se apreciam particularmente, a estrita delimitação temporal (tempo de férias, tempo de uma festa, etc.) de uma concessão que se permite, a “simples” curiosidade ou a boa vontade sem grande paixão, o consumo irônico, “sugestão” ou ainda o contexto de gratuidade do acesso à oferta que envolve menos pessoalmente, em suma, modalidades menos intensas (às vezes mínimas) e menos francamente positivas e entusiastas (às vezes, inclusive, ambivalentes) do consumo cultural (2006, p. 27).

De fato, muitas das razões propostas por Lahire são observadas nas entrevistas realizadas. O desejo por relaxamento é citado por todos os entrevistados, onde as práticas representam momentos para se desligar do cotidiano, dos problemas ou do cansaço do trabalho. A curiosidade também surge como motivadora de práticas, especialmente de Carolina e Felipe, que demonstram maior flexibilidade para participar de atividades que são novas para eles, mas isso não significa que eles voltam a realizar tais atividades após o primeiro contato. Shirlei apresenta resistência a experiências que fogem do seu raio de interesse, enquanto João também relata recusar convites para determinadas atividades, o que demonstra certa resistência a novidades que acredite não se alinhar a seus interesses, mas sua curiosidade o permite se abrir a programações inéditas ou incorporar novidades nas programações que já costuma frequentar. A chamada prática por cortesia ou gentileza é mencionada por Carolina, Felipe e João. As práticas por cortesia se confundem com as práticas por socialização, mas, enquanto as práticas por cortesia ocorrem com o objetivo de prestigiar alguém, as práticas por socialização serviriam ao objetivo de encontrar as pessoas e passar algum tempo com elas. Estas também são mencionadas pelos entrevistados, especialmente com relação aos amigos.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Com relação aos fatores que impactam na variação ou mesmo na realização ou não de determinadas práticas, podemos destacar: questões financeiras ou de saúde, preocupações com segurança, senso de oportunidade, facilidade ou dificuldade de acesso, companhia para a realização das práticas.

A relevância da questão financeira na realização e na variação das práticas é verificada em questões como uma demissão inesperada ou uma baixa renda mensal, as quais impõem restrições momentâneas ou permanentes e fazem com que seja preciso ajustar as programações. Por outro lado, a estabilidade financeira ou uma boa renda mensal surgem como facilitadoras de práticas.

Com relação à saúde, todos os entrevistados citaram diferentes questões que influenciam nas suas atividades. Shirlei e Felipe alegam que o fato de sentirem a “vista cansada” impacta no hábito de ler, enquanto Carolina menciona questões de saúde mental que impediram ou reduziram certas práticas. Já João conta sobre um problema no joelho, o qual demandou cirurgia e o faz evitar atividades que o façam ficar muito tempo em pé se sentar em lugares desconfortáveis.

No que diz respeito à segurança, Carolina e Shirlei demonstram preocupação em realizar programações, especialmente à noite, ou afirmam ter medo de andar a pé ou utilizar carros de aplicativos ou ônibus em certas situações. Felipe demonstra preocupação com a sua segurança nos casos em que pode ser identificado como uma pessoa trans. Já João se sente vulnerável pelo fato de estar mais idoso e com maior dificuldade de mobilidade, por conta de um problema no joelho, e evita situações que despertem sua preocupação.

O senso de oportunidade e a relação custo-benefício das práticas também surgiu nas falas dos entrevistados em alguns momentos. Comparações entre valores de um show individual ou um festival ou a cotação de uma moeda internacional demonstram que os entrevistados analisam a relação entre os valores desembolsados e a melhor forma de aproveitá-los. A quantidade de energia gasta para ir a um evento também é considerada no cálculo de custo-benefício. Além disso, o fato de aproveitar uma viagem para realizar determinadas práticas, ainda que sem grande

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

interesse, também demonstra as ocasiões em que a relação com as práticas é pautada pela oportunidade em realizá-la e não necessariamente pelo desejo.

A facilidade ou dificuldade de acesso às programações também surgem como fatores importantes na realização de práticas culturais, especialmente no que diz respeito à disponibilidade de programações nas cidades em que se reside. Tais questões são mencionadas nas entrevistas de Carolina e Felipe, uma vez que os dois entrevistados moraram em cidades diferentes ao longo da vida. Carolina compara a grande variedade de programações no Rio de Janeiro com a menor oferta em Salvador, enquanto Felipe destaca a quase inexistência de opções em Araçuaí em comparação com Belo Horizonte. De fato, percebe-se a flutuação na frequência das práticas de ambos a depender da cidade onde residem. Além disso, quando há mais opções, os entrevistados podem escolher o que de fato **gostam** de fazer, enquanto num cenário de maior escassez eles acabam por praticar o que está **disponível**. No entanto, essa situação pode também gerar um novo gosto ou motivar viagens para conseguir frequentar atividades que gostam.

A companhia para a realização de práticas também é um fator relevante. A ida a shows, eventos, restaurantes e botecos foi citada por todos e sempre estiveram vinculadas à companhia de amigos, familiares e/ou parceiros. Segundo Donnat, “o prazer experimentado no contato com as obras é frequentemente um prazer compartilhado, inscrito na sociabilidade amigável ou familiar [...] Como no amor, no domínio cultural o desejo pode nascer do desejo do outro” (2011, p. 29). A companhia impacta não apenas na realização ou não da atividade, mas também no conteúdo em si. As entrevistas de Felipe e Carolina demonstram que há a necessidade de uma negociação e escolha coletivas quando vão decidir o que assistir nas plataformas de *streaming*, por exemplo, ou a necessidade de acolher os gostos dos companheiros na escolha do tipo de série a assistir ou música a ouvir em conjunto. A companhia para desempenhar atividades pode ser motivada por razões como cortesia ou socialização, que podem partir tanto do sujeito entrevistado quanto das suas companhias.

Outro importante aspecto a se destacar é a diferença entre as práticas domiciliares ou “cultura de apartamento” (Botelho; Fiore, 2004) e as práticas externas. Ainda que todos os entrevistados afirmem ter mais práticas domiciliares do que externas, todos eles sinalizam que a

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

experiência é muito diferente e a maioria revela preferir as práticas presenciais. Em diversos momentos, as práticas domiciliares se configuram como o que é **possível** dentro da rotina dos entrevistados, enquanto as práticas externas são o objeto das suas **preferências**. Olivier Donnat afirma que as práticas “tradicionais” foram profundamente modificadas pela chamada “cultura em domicílio”, uma vez que esta possibilitou que as pessoas diversificassem o seu universo cultural e acumulassem modos de acesso (2011, p. 31-32). De fato, a possibilidade de desempenhar práticas e atividades em qualquer lugar, inclusive em casa, permite a sobreposição de práticas, como no caso de João, que afirma ler e ouvir música ao mesmo tempo, e de Shirlei, que afirma ver desenho e ouvir rádio simultaneamente. Além disso, é a possibilidade de desempenhar atividades domiciliares conjugadas com as atividades do dia a dia que faz com que todos os entrevistados sejam assíduos praticantes. O fato de poder ouvir músicas e *podcasts* enquanto dirigem, trabalham, cozinham, lavam a louça ou fazem faxina garante que todos os entrevistados possam ter práticas diárias, enquanto o fato de ver filmes e séries enquanto fazem suas refeições possibilita que Carolina e Felipe mantenham a constância do seu hábito. Essas possibilidades são ainda mais importantes porque fazem com que as pessoas não dependam de tempo livre para desempenhar práticas e atividades culturais, uma vez que este tem sido cada vez mais escasso.

As entrevistas exemplificam a “lei do acúmulo”, na medida em que demonstram que “os mesmos indivíduos tendem a acumular diversas formas de participação na vida cultural” (Botelho; Fiore, 2004, p. 7). A pesquisa conduzida por Botelho e Fiore observou que, além de acumular diversas formas de participação, os indivíduos também tendem a acumular práticas domiciliares e práticas externas. Na nossa pesquisa, tal resultado também pode ser observado, e nota-se tanto a acumulação de atividades internas e externas com o mesmo tipo de objeto (a exemplo dos filmes que podem ser assistidos em casa ou no cinema) como também de práticas muito diversas entre si (como um mesmo indivíduo que frequenta botecos e óperas). É possível afirmar que todos eles acumulam diversas formas de participação, mas algumas são, comumente, consideradas mais legítimas que outras. João e Shirlei provavelmente escutam música numa frequência parecida, mas o tipo de música escolhido por João costuma ser valorizado e

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

legitimado socialmente, enquanto o tipo de música ouvido por Shirlei tende a ser considerado como uma atividade de entretenimento ou de consumo de um produto de cunho apenas mercadológico. Além disso, um indivíduo que seria considerado “não-público” de uma determinada linguagem artística ou manifestação cultural pode ser assíduo frequentador de outra e público ocasional de outras tantas.

Observa-se que, de fato, diversas relações e razões diferentes se imbricam e se entrelaçam nas práticas e vivências de cada indivíduo, de modo que cada indivíduo pode manter uma relação completamente diferente com cada uma das suas práticas. Nas entrevistas, fica claro que dificilmente há uma única motivação para a realização ou não de uma determinada prática. Normalmente são vários os fatores que confluem e culminam na decisão de praticar ou não. Os fatores positivos e negativos são levados em consideração, de forma mais ou menos consciente, pelos entrevistados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa aqui apresentada propõe o reposicionamento do olhar sobre os públicos. Ao invés de buscar enquadrar os públicos em predefinições ou tipos ideais, ou mesmo de questionar a legitimidade das suas práticas, a pesquisa propõe lançar um “olhar interessado” (Silva; Henriques, 2022) no intuito de apresentar a diversidade de práticas e relações que constituem o comportamento cultural destes indivíduos. O objetivo é demonstrar que cada um, em sua particularidade, pode ter práticas complementares ou conflitantes, podem ser assíduos frequentadores de um tipo de atividade enquanto desconhecem outras tantas, podem ser mobilizados por temáticas, disponibilidade de tempo ou recursos, convites de amigos, curiosidade, entre outros tantos fatores que os influenciam. Podem, sobretudo, ter relações diversas com cada prática, relações essas que podem se modificar continuamente, à medida que a vida acontece. Por fim, a proposta é enxergá-los enquanto indivíduos que, como afirma Rancière (2012), trilham seus caminhos na floresta das coisas, dos atos e dos signos e traduzem o mundo à sua maneira.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

REFERÊNCIAS

- BARROS, José Márcio. *Algumas anotações e inquietações sobre a questão dos públicos de cultura*. In: Encontro Internacional Públicos de Cultura, 2013.
- BOTELHO, Isaura; FIORE, Maurício. *O uso do tempo livre e as práticas culturais na Região Metropolitana de São Paulo*. Relatório da fase quantitativa. CEBRAP/CEM, 2004.
- COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. *Interseccionalidade*. Boitempo Editorial, 2021.
- DONNAT, Olivier. Democratização da cultura: fim e continuação? In: *Revista Observatório Itaú Cultural*: OIC – N. 12 (maio/ago. 2011) – São Paulo: Itaú Cultural, 2011.
- LAHIRE, Bernard. *A cultura dos indivíduos*. Tradução Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- LAHIRE, Bernard. *Retratos sociológicos: disposições e variações individuais*. Trad. Patrícia Chittoni Ramos Reuillard e Didier Martin - Porto Alegre: Artmed, 2004.
- LAWRENCE-LIGHTFOOT, Sara; DAVIS, Jessica Hoffmann. *The art and science of portraiture*. Jossey-Bass, 1997.
- RANCIÈRE, Jacques. *O espectador emancipado*. Tradução Ivone C. Benedetti. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.
- SILVA, Daniel Reis; HENRIQUES, Márcio Simeone. *Públicos em movimento: comunicação, colaboração e influência na formação de públicos*. Autêntica Editora, 2022.

Como citar este texto:

BRAGANÇA, Tayane; BARROS, José M. Modos de relação com a cultura: um estudo a partir da construção e análise de retratos individuais. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-13.